

KULGI HOSIL QILUVCHI LISONIY VOSITALAR.

Mansurova Mohinur Akmalovna

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20366729>

Annotatsiya. *Kulgi hosil qiluvchi vositalarning umumqabul qilingan tasnifi hali mavjud emas. Olimlar o'z tadqiqotlariga turlicha yondashuvlar asosida turlicha fikrlar bildirishgan va hali hamon umumiy bir tasnif shakllanmagan. Lisoniy vositalarning kulgi hosil qilishdagi o'rni asar muallifining yozuv uslubiyati va kulgi qo'zg'atish mahoratiga bog'liq bo'lib, bu holat hajviylikni tahlil qilishning ko'p qirrali va murakkab ekanini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *lisoniy vositalar, fonetik, morfologik, leksik, sintaktik so'z hosil qilish uslublari, til, paradoks, kalambur, transformatsiya, anakronizm.*

Аннотация. *Пока не существует общепринятой классификации средств, вызывающих смех. Ученые высказывали разные мнения, основываясь на разных подходах к своим исследованиям, и до сих пор не сформирована общая классификация. Роль языковых средств в создании смеха зависит от стиля письма автора произведения и его умения вызывать смех, что свидетельствует о многогранности и сложности анализа комического.*

Ключевые слова: *языковые средства, фонетические, морфологические, лексические, синтаксические способы словообразования, язык, парадокс, каламбур, трансформация, анахронизм.*

Annotation. *There is no universally accepted classification of humor-generating devices. Scholars have expressed various opinions based on different approaches to their research, and a unified classification has not yet been established. The role of linguistic devices in generating humor depends on the author's writing style and skill in provoking laughter, which demonstrates the multifaceted and complex nature of analyzing satire.*

Keywords: *linguistic devices, phonetic, morphological, lexical, syntactic word formation styles, language, paradox, pun, transformation, anachronism.*

Kulgi qo'zg'atuvchi lisoniy vositalarga nimalar kirishi va ularni tahlil qilishdan oldin, lisoniy vositalar o'zi nima degan savol tug'ilishi tabiiy. Lisoniy vositalar deb biz til vositalarini, ya'ni fikrni ifodalash, ta'sir ko'rsatish yoki ma'lum maqsadga erishish uchun ishlatiladigan til birliklariga aytamiz. Sodda qilib aytganda, bu so'zlar, iboralar va uslublari orqali nutqda yoki badiiy asarda ta'sir kuchini oshirish, kulgi, kinoya, hissiyot yoki tasviriylikni berish uchun qo'llanadigan vositalardir. Tor ma'noda komiklik vositalari deya til vositalarini (so'z tanlovi, ifoda shakllari, nutq ohangi), keng ma'noda esa - barcha komik effekt beruvchi elementlarni o'z ichiga oladi.

T.V.Jerebilo tomonidan yozilgan tilshunoslik terminlari lug'atida lisoniy vositalar deb tilning har xil vositalari, jumladan fonetik, morfologik, leksik, sintaktik, so'z hosil qilish uslublari aytiladi deya ta'rif berilgan.[1]

Kulgingining tabiat turli darajalarda namoyon bo'ladi va uni aniq tasniflash qiyin. Shu bois, hajviylik tushunchasi bo'yicha ishlar olib borgan izlanuvchilarning fikrlari bilan tanishishni muvofiq deb topdik.

Xususan, Bogdan Dzemidok “*О комическом*”[2] asarida komik effektini hosil qiluvchi usullar va vositalarni besh asosiy guruhga ajratadi:

1. O‘zgarish va buzib ko‘rsatish (transformatsiya) – muallif hodisani ataylab bo‘rttirib yoki kamaytirib ko‘rsatadi (masalan, grotesk, parodiya, karikatura).
2. Kutilmagan effektlar va taqqoslashlar – kutilmagan voqeyiy burilishlar yoki o‘xshamaydigan narsalar orasidagi o‘xshashliklar kulgini yuzaga keltiradi.
3. Nisbatlarning nomuvofiqligi – zamon, til yoki tafakkurdagi anakronizmlar (turli davr belgilarining qorishuvi) komik effekt beradi.
4. Nomuvofiq uyg‘unlik – turli tabiatli hodisalarni birlashtirish orqali yaratiladi: masalan, qahramonning xatti-harakati vaziyatga to‘g‘ri kelmasligi, yoki gapdagi yashirin ma‘no ochiq so‘zga zid bo‘lishi (ironiya, kinoya).
5. Mantiqiy yoki amaliy me‘yordan chetlanish – qahramonlar oddiy narsalarni murakkablashtirib, nojo‘ya yo‘l bilan maqsadga erishishga urinadilar, bu esa absurd yoki paradoksal holatlarni tug‘diradi.

V. Ya. Propp o‘zining “*Проблемы комизма и смеха*” (1976)[3] asarida kulgi hodisasining psixologik va estetik tomonlarini tahlil qilib, komik ta‘sirning asosiy manbalaridan biri sifatida tilni alohida ajratib ko‘rsatadi. Uning fikricha, kulgining badiiy tabiati inson tafakkuridagi ziddlik, nomuvofiqlik va so‘z orqali ifodalanuvchi paradokslar bilan chambarchas bog‘liqdir. U tilni kulgililik va hajvning eng boy vositalaridan biridir deydi. Hajviylik ifodalash vositalari deb u so‘z o‘yinlari (каламбурь), paradoks, o‘tkir ibora va kinoyani ta‘kidlaydi. U yana tahlilini davom ettirib, shuningdek quyidagi lisoniy vositalarni ham sanab o‘tadi, bular: til xatolari, alogizmlar, komik ism va nomlar, ohang, kasbiy jargon, ijtimoiy nutq, yozuvchi uslubi va tildagi tabiiylik. Propp tilni hajviylikning badiiy energiyasi deya ta‘riflaydi, chunki kulgi aynan so‘z orqali ifodalangan nomuvofiqlik natijasida yuzaga keladi.

Yu. Borev “*Комическое или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия*” [4] asarida tilni nafaqat hajviylikni ifodalash vositasi, balki kulgi qurib beradigan material ham deya ta‘riflaydi. So‘zdagi komizm ma‘nolarning to‘qnashuvi, ularning nomuvofiqligi va kutilmagan semantik burilishdan paydo bo‘ladi deydi. Borev komik nutqda leksik qatlam vositalarini quyidagicha sanab o‘tadi: antitezali juftliklar (qarama-qarshi ma‘noli so‘zlar), metafora va metonimiya asosidagi kulgi yaratish, ironik epitetlar. Ironik epitet, so‘z o‘yini va ma‘no kontrasti hajviylikning asosiy til shakllaridir. Misol tariqasida “donishmand tentak”, “oqsoq yuguruvchi”, “mukammal nodon”, kabi shakllar semantik ziddiyat orqali kulgi uyg‘otadi. Shuningdek, grammatik noto‘g‘rilik, so‘zlarning kulgili uyg‘unligi va ortiqcha iboralar – bularning barchasi kulgining manbai hisoblanadi, bu vositalar komik personaj nutqining “beozor ahmoqligi” yoki “soxta bilimdonligi”ni ko‘rsatishda qo‘llaniladi (masalan, Gogol, Shedrin, Dikkens asarlarida). Tilning tovush, ohang, urg‘u, intonatsiya kabi fonetik xususiyatlari ham kulgini kuchaytiradi. Kulgining fonetikasi – bu tilning musiqiyliigi, ritmi, urg‘usi va ohangi bo‘lib, ular komik kayfiyatni yuzaga keltiradi deb yozadi olim va qo‘shimcha tarzda stilistik kontrastni (masalan, baland uslubda arziyas narsa haqida gapirish) va parodiyani ham komik ifodaning yana bir muhim lisoniy shakli sifatida ta‘kidlab o‘tadi.

Sh. Abdurahmonov o‘zining “*O‘zbek badiiy nutqida kulgi qo‘zg‘atuvchi lisoniy vositalar*” nomli tadqiqotlarida badiiy nutqda kulgi uyg‘otuvchi lisoniy vositalarning tabiati va ularning ta‘sir kuchini o‘rgangan. U kulgi paydo bo‘lishida ishtirok etuvchi til birliklarining ichki bog‘lanishini, so‘zlarning yashirin ma‘nolarini hamda ularning hazil va ironiya shakllantirishdagi o‘ziga xos jihatlarini tahlil qilgan. Tadqiqotchi kulgi hosil qiluvchi vositalar

sifatida ko‘p ma‘noli so‘zlar, yashirin ma‘no (presuppozitsiya), oksyumoron, ironiya, metafora, metonimiya, shaxslantirish kabi stilistik usullar, frazeologik birliklar hamda insonlarga xos sifat va qarindoshlikni ifodalovchi so‘zlarni hayvonlarga nisbatan qo‘llash, shuningdek, jinslararo nutq farqlanishining kulgi yaratishdagi o‘rnini tadqiq etgan.[5]

Ingliz olimi Walter Nash ham o‘zining mashhur *The Language of humour* (1985 [6] nomli asarida kulgining til orqali ifodalanish mexanizmlarini chuqur tahlil qiladi. Uning fikricha, kulgi nafaqat ijtimoiy hodisa, balki tilning ichki strukturasi bilan chambarchas bog‘liq estetik ifoda shaklidir. U kulgining asosini so‘zlarning o‘zaro o‘yinlari, ma‘no almashinuvi va kutilmagan semantik burilishlar tashkil etishini ta‘kidlaydi. So‘z o‘yinlarini kulgi yaratuvchi asosiy mexanizmlardan biri sifatida ko‘rsatadi. U bu hodisani “witty compression” – ya‘ni qisqa, ammo mazmunan to‘la hazil shakli deb ataydi. Uning ta‘kidlashicha ironiya kulgi qo‘zg‘atuvchi vositalar orasida eng murakkabidir, chunki u so‘zning to‘g‘ri va yashirin ma‘nolari o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar tayanadi. Bu nazariya ayniqsa Charls Dikens ijodida yaqqol ko‘rinadi. Masalan “Hard times” romanida Dikens ijtimoiy adolatsizlikni bevosita tanqid qilmaydi, balki ironik nutq vositalari orqali ochib beradi. Kulgining stilistik ifoda vositalari sirasiga Walter Nash metafora, parodiya va allyuziyani keltirib o‘tadi va ularni “comic expansion”, ya‘ni kulgining kengaytiruvchi shakllari deb ataydi.

Kalambur yoki to‘g‘ri va ko‘chma ma‘nolarga ega omonimlar bilan so‘z o‘yini hosil qilish – kulgili ta‘sirni yaratishning asosiy usullaridan biridir deb fikr bildiradi V.V.Vinogradov.[7] I.V.Arnold ham kulgililikni ko‘p ma‘nolilik va omonimiyaning o‘ziga xos xususiyati[8] deb hisoblasa, D.Chiaro alogizmni, ya‘ni mantiqsizlik asosiy kulgi usuli deb hisoblaydi.[9] Bu fikrga ingliz komediyasini tadqiq etgan olim Alan Rodvey ham qo‘shilgan holda alogizmni komik effektga erishishning asosiy usuli deydi. Alogizmlar mantiqqa to‘g‘ri kelmaydigan ifodalardir va ular voqeani bayon etishda mazmunga zid so‘z birikmalarini kiritish orqali yaratiladi; bu esa tilning turli darajalari o‘rtasidagi moslikning buzilishiga olib keladi.[10] M.A.Panina esa o‘zining yumor haqidagi ishida ta‘kidlaydiki, yumor va satira kabi komik turlar ko‘pincha giperbolaga asoslanadi[11].

Rus lingvistikasida an‘anaviy ravishda til vositalariga alohida e‘tibor beriladi, noverbal (so‘zsiz) vositalar esa ikkinchi darajaga suriladi. Masalan, Yekaterina Yevgenyevna Juk til vositalarini tovush (fonetik), sintaktik va leksik-grammatik turlarga ajratishni taklif etadi. Uning tadqiqotlariga tayansak, leksik-grammatik darajaga quyidagilar kiradi: metafora, epitet, alluziya, ironiya, giperbola, so‘z o‘yini, metonimiya, taqqoslash, oksyumoron va zevgma. Sintaktik kategoriyaga esa Yekaterina Yevgenyevna takror, parallelizm, kuchaytirish usuli (нарастание) va antitezani kiritadi. Tovush (fonetik-fonologik) guruhni esa so‘zlashuv elementlari, dialektizmlar, alliteratsiya, arxaizmlar hamda xorijiy tildagi replikalar tashkil etadi[12]

Yuqoridagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki komik effektini yaratish vositalarining yagona, umumqabul qilingan tasnifi hali mavjud emas. Har bir tadqiqotchi o‘z yondashuvi asosida kulgi va yumor hosil qiluvchi vositalarni turlicha talqin qiladi. Bu holat hajviylikni tahlil qilishning ko‘p qirrali va murakkab ekanini ko‘rsatadi. Bunday yondashuv, ayniqsa, badiiy asarlarda kulgi hosil qiluvchi lisoniy vositalarni o‘rganishda muhim ahamiyatga ega. Chunki har bir adib — masalan, Charles Dickens yoki Zavqiy — o‘ziga xos til unsurlari, uslublar va nutq o‘yinlari orqali kulgi yaratadi. Demak, umumiy tasnif yo‘qligi har bir ijodkorning individul til o‘yinini, okkazonalizmlar, ironiyalar, metaforalar, giperbolalar, fonetik yoki grammatik buzilishlar orqali ifodalangan komiklikni alohida tahlil qilish zaruratini bildiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Жеребило Татьяна Васильевна, *Словарь лингвистических терминов*, Назрань Издательство ООО «Пилигрим» 2010, с 483
2. Б.Дземидок. *О комическом*. М.: Прогресс,1975. 101с
3. В. Я. П р о п п, *Проблемы комизма и смеха*, Москва «Искусство» 1976
4. Юрий Боров, *Комическое или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия*, Москва «Искусство» 1970
5. Абдурахмонов Ш.А. *Ўзбек бадийи нутқида кулги қўзгатувчи лисоний воситалар*: Филол. фан. ном. ... дис. автореф. – Т., 1997. – 23 б.
6. Walter Nash, *The Language of humour*, 1985
7. Виноградов В.В. *Основные типы лексического значения слова*. Избранные труды. Лексикография и лексикология. – М.: Наука, 1977. – 312 с.
8. Арнольд И.В. *Стилистика современного английского языка*. –Ленинград: Просвещение, 1981. – 340 с.
9. Chiaro D. *The language of jokes: Analysing verbal play*. – London: Routledge, 1992. P47
10. Rodway, A. *English Comedy* / Allan Rodway. – Текст : электронный // University of California, 1975 <https://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520365063> 12.12.2021)
11. Панина, М. А. *Комическое и языковые средства его выражения* : специальность 10.02.19 «Теория языка» автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Панина Маргарита Анатольевна ; – Москва, 1996. – 144 с.
12. Жук, Е. Е. *Лингвокультурная специфика вербализации комического в языке произведений О. Генри и П.Г. Вудхауса* : специальность 10.02.19 «Теория языка» автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Жук Екатерина Евгеньевна ; Адыгейский государственный университет. – Майкоп, 2016. – 218 с.